

Развитие устной и письменной речи на уроках русского как иностранного

Хамраева Гули Нурмахматовна ¹

Ташпулатова БарноТуракуловна ²

¹ Стажер-ассистент, Самаркандский государственный медицинский университет

Самарканд, Узбекистан

xamrayevaguli50@gamil.com

² Студентка 103 группы 1- лечебного факультета Самаркандского Государственного

Медицинского Университета

Аннотация

Актуальность проблемы обусловлена необходимостью изучения методики преподавания русского как иностранного на уровне устной и письменной речи и проблемы переноса теоретических знаний на практику, т.е. изучения на современном этапе.

Annotation

The relevance of the problem is due to the need to study the methodology of teaching Russian as a foreign language at the level of oral and written speech and the problem of transferring theoretical knowledge to practice, i.e. studying at the present stage.

Ключевые слова: игровые методы, приёмы, инновационное обучение, метод обучения, интернет, методология, обучение, педагогика, русский язык как иностранный.

Keywords: game methods, techniques, innovative learning, teaching method, Internet, methodology, teaching, pedagogy, Russian as a foreign language.

В системе упражнений для обучения аудированию можно выделить две группы. Одна из них включает в себя упражнения, направленные на отработку отдельных составляющих элементов деятельности. Такие упражнения

развивают механизмы аудирования, фонетический и интонационный слух, вырабатывают навыки узнавания и дифференциации языковых единиц различных уровней, т.е. формируют фонетические, лексические и грамматические навыки аудирования. Т.к. они являются I ступенью, ведущей к формированию аудитивных умений, их определяют как подготовительные. Их также называют устно-языковыми, устно-тренировочными. Приведём некоторые примеры.

1. Прослушайте слова. Сравните гласные и согласные в парах. Повторите слова за учителем.

сено – сестра, семя – семья, дети – дела, джем – жена, шест – наше, шея – ваше, зал – глаз, замок – раз, дом – город, дело – тетрадь, голос – друг, жена – муж.

Посмотрите на транскрипцию, сопоставьте её со словами, которые вы только что прослушали.

[с'им'ја] [д'ила] [жына] [вашы] [горът] [друк] [муш] [глас]

2. Послушайте, как их произносит преподаватель. Познакомьтесь с их транскрипцией:

традиция – [тръд'ицы] ъ]

праздник – [праз'н'ик]

в праздник – [ф праз'н'ик]

Вторая группа – это речевые упражнения, которые по существу представляют собой управляемую речевую деятельность, т.к. обеспечивают практику аудирования на основе комплексного преодоления аудитивных трудностей.

С аудированием тесно связано говорение, как вид устной речевой деятельности. Обучение говорению также имеет свои специфические особенности. При обучении диалогу различаются подготовительные

(тренировочные) и речевые упражнения.

Наиболее простыми из подготовительных являются имитативные упражнения в виде вопросно-ответного единства (Это стол? – Да, это стол.). Потом: Это стол или стул? – Это стул. Сложнее – вопросы с вопросительным словом, т.к. вместо вопросительного слова нужно употребить слово в нужной форме (О чём мы говорим?).

На начальном этапе широко используются упражнения на продуцирование диалога с заранее оговорённым заданием и упражнения, вызванные стимулятором первой, опорной реплики. На этом же этапе выполняются подготовительные упражнения, обучающие реакции на лингвистический стимул. Например:

1. Отреагируйте на следующие высказывания:

а) – Очень приятно!

- ...

б) – Вам что-нибудь нужно?

- ...

г) – Где выход?

- ...

2. Дополните диалоги просьбой или вопросом:

а) - ...

- Можно ещё раз ваше имя?

б) - ...

- Да, мне нужно принять душ.

в) - ...

- Нет, завтрак не нужно. Чай, если можно.

Цель выполнения подготовительных упражнений – выработка речевых автоматизмов, подготовка к спонтанной речи. Перенос речевых автоматизмов

в естественное общение осуществляется через выполнение коммуникативных (речевых) упражнений.

1. Представьте, что вы пришли в гости к русской семье. Прочитайте диалог и разыграйте его.

2. Представьте, что вы в гостях.

а) Попросите хозяев показать дом, используя предложения с вопросительным словом „где?“

б) Попросите их дать вам что-нибудь, используя конструкции „можно мне“/„мне нужно“.

3. Вместе с партнёром обсудите ваши представления о „правильной“ рождестве, а также то, что вас удивило в рассказе о русских традициях празднования рождества.

Примеры упражнений для развития монологической речи:

1. Расскажите о своей семье (покажите фотографии, если они у тебя есть).

2. Используйте слова и выражения: здравствуйте, меня зовут...; я (студент); я (американец); у меня есть...; это...; его (её) зовут...; моя мама (мой папа)...

3. Выпишите все слова, которые, как вы думаете, характеризуют народные традиции в вашей стране. Расскажите то, что вы знаете, партнёру.

3. Посмотрите на русские новогодние открытки. На первой вы найдёте изображение Деда Мороза, на второй – Деда Мороза и Снегурочки.

Выполните следующие задания:

а) опишите открытки и ситуации, изображённые на них.

б) найдите в Интернете информацию о Снегурочке. Коротко расскажите о ней и её роли в новогоднем празднике.

в) сравните русского Деда Мороза и западного Санта Клауса по

следующим параметрам: внешность, одежда, атрибуты, характер и происхождение (по вашему мнению).

Таким образом, великий русский язык – один из самых богатых языков мира. Пользуясь его богатством, изучающий русский язык может выбрать точные и нужные слова для написания передачи мысли.

Использованная литература:

- 1) Монахова Т.В. «Развитие устной и письменной речи учащихся на уроках русского языка как иностранного»
- 2) Г.Хамраева., Н.Акрамова «Технология подготовки будущих преподавателей русского языка и литературы к работе со студентами иноязычных групп путем развития языковых компетенций»
- 3) Г.Хамраева «Игровые технологии в преподавании русского языка»